

SIMULAÇÃO REALÍSTICA SOBRE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR A VÍTIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI:10.5281/zenodo.14577400

MOREIRA, Ana Caroline¹
CORRÊA, Alexia Lazzarini Nunes²
FIETTO, Lilian Ferreira³
ROCHA, All Unser Lauda de Miranda⁴
SANTOS, João Victor da Silva⁵
ELIAS, Jayne Ribeiro⁶
LOPES, Maria Julia Cunha⁷
DIAZ, Flávia Batista de Sá⁸

OBJETIVO: Relatar a experiência dos alunos de enfermagem na realização de uma simulação realística sobre o atendimento pré-hospitalar de uma vítima de ferimento por arma branca. **MÉTODO:** Relato de experiência sobre as percepções de estudantes de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa ao realizarem uma atividade de simulação realística na “X Recepção de Calouros” do curso, em março de 2024. Foram utilizados cinco estudantes-atores de enfermagem, prancha rígida com tirantes e imobilizadores de cabeça, compressas, esparadrapo, faca e sangue cenográficos para simulação. A moulage feita na vítima foi realizada por uma profissional especializada. **DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:** O contexto retratou uma briga de casal iniciada dentro da recepção de calouros que resultou em um ferimento por arma branca na região abdominal. O atendimento inicial foi realizado por 3 estudantes de enfermagem e pelo enfermeiro responsável pela palestra no momento da ocorrência. Foram realizados os primeiros cuidados pré-hospitalares: a avaliação primária, a imobilização, o pranchamento e a extricação da vítima do local da cena. **RESULTADOS:** A simulação realística proporcionou uma imersão eficaz aos calouros de enfermagem, que se viram diante de um cenário que reproduzia fielmente um atendimento de emergência. A vivência permitiu que os estudantes-atores participassem ativamente do processo de atendimento a esta vítima, demonstrando o papel do enfermeiro neste cenário. **CONCLUSÃO:** A experiência vivenciada ressaltou a importância desse método de ensino na formação dos futuros enfermeiros. A oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos em situações práticas e desafiadoras, fortaleceu as habilidades clínicas e a tomada de decisão dos estudantes.

Descritores: Enfermagem; Simulação Realística; Atendimento Pré-Hospitalar.

¹ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: ana.moreira4@ufv.br

² Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: alexia.correa@ufv.br

³ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: lilianfietto@ufv.br

⁴ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: allunser.miranda@gmail.com

⁵ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: joao.santos1@ufv.br

⁶ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: jayne.elias@ufv.br

⁷ Discente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: maria.j.lopes@ufv.br

⁸ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa – MG. E-mail: flaviabatista@ufv.br